

GEOMETRIYA O'RGANISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XUSUSIYATLARI

Hoshimova Sayyora

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

74-umumta'lim maktabi

Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida geometriya darslarini qiziqarli tashkil etilishida innovatsion texnologiyalardan foydalanish dars samaradorligining oshishidagi ahamiyati xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, geometriya, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"

Bugungi kunda ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sababi quyidagilardir:

Birinchidan, pedagogik texnologiyalarda shaxsni rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish imkoniyatining kengligida. "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan.

Ikkinchidan, pedagogik texnologiyalar o'quv-tarbiya jarayoniga tizimli faoliyat yondashuvini keng joriy etish imkoniyatini beradi.

Uchinchidan, pedagogik texnologiya o'qituvchini ta'lim-tarbiya jarayonining maqsadlaridan boshlab, tashxis tizimini tuzish va bu jarayon kechishini nazorat qilishgacha bo'lgan texnologik zanjirni oldindan loyixalashtirib olishga undaydi.

To'rtinchidan, pedagogik texnologiya yangi vositalar va axborot usullarini qo'llashga asoslanganligi sababli, ularning qo'llanilishi —Kadrlar tayyorlash milliy dasturil talablarini amalga oshirishni ta'minlaydi.

O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri joriy etilishi o'qituvchining bu jarayonda asosiy tashkilotchi yoki maslahatchi sifatida faoliyat yuritishiga olib keladi. Bu esa talaba o'quvchidan ko'proq mustaqilliqni, ijodni va irodaviy sifatlarni talab etadi.

Har qanday pedagogik texnologiyaning o'quv-tarbiya jarayonida qo'llanilishi shaxsiy xarakterdan kelib chiqqan holda, talaba o'quvchini kim o'qitayotganligi va o'qituvchi kimni o'qitayotganiga bog'lik.

Pedagogik texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni fikrlashga, o'z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi.

Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi, mustakil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari - interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanishiga oid bilimlar, tajriba o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Hozirgi kunda innovatsion texnologiyalar, interfaol uslublarning soni juda ko'payib ketgan. Biz ularning ta'lim muassasalarida keng tarqalganlari, o'qitiladigan aniq fan va predmetlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ba'zi pedagogik texnologiyalarning foydalanish uslubiyati va xususiyatlarini keltiramiz. Yuqorida bayon qilingan dasturda keltirilgan o'quv mashg'ulotlari va tarbiya jarayonlarida qo'llaniladigan interfaol uslublari va pedagogik texnologiyalarning xususiyatlarini sanab o'tamiz.

1. "Aqliy hujum" usuli

“Aqliy hujum” biror muammoni yechishda guruh qatnashchilari tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to‘plab, ular orqali ma‘lum bir yechimga kelinadigan samarali usuldir. U to‘g‘ri va ijodiy qo‘llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o‘rgatadi. “Aqliy hujum” yordamida turli xil muammolarni hal qilishning yo‘llari izlanadi. Bu usul guruhning har bir a‘zosi fikrini tezda yig‘ish va umumlashtirish imkonini beradi. “Aqliy hujum”ni, o‘quvchilar muammo haqida yetarli ma‘lumotga ega bo‘lmagan hollarda ham qo‘llash mumkin. Bu kutilmagan, oddiy sharoitda aqlga kelmaydigan antiqa yechimlar topish imkonini beradi.

2. “Kichik guruhlarda ishlash” usuli

Ta‘limning kichik guruhlarda ishlash usuli ta‘lim beruvchi-ta‘lim oluvchi dialogidan voz kechishni va “ta‘lim beruvchi” guruh, “ta‘lim oluvchi” guruh ko‘rinishidagi o‘zaro munosabatga o‘tishni nazarda tutadi. O‘quvchilar, tarkibi bo‘yicha harakatchan kichik guruhlariga bo‘linadi va ularning har biri o‘zicha o‘quv materialini o‘zlashtiradi. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, shu tufayli siz bilan ta‘lim oluvchilar o‘rtasida mustahkam aloqa o‘rnatiladi, shaxsiy va bir vaqtning o‘zida ta‘lim jarayonida jamoaviy ruhiy holat kuchayadi.

Ta‘lim oluvchilarning hamkorlikdagi harakati tashkillashadi, bu esa, o‘quv - bilish jarayonini faollashtirishga, ularda empatiyani, kommunikativlikni shakllantirishga ko‘maklashadi:

- ◆ vazifani hamkorlikda bajarish jarayonida, ta‘lim oluvchilarda o‘rtoqlari tomonidan bildirilgan fikrlarni muhokama qilishga motivatsiya paydo bo‘ladi;
- ◆ berilgan ishni oxiriga yetkazishga intilishda bir-birini qo‘llab-quvvatlashni hamda individual farqning mavjudligiga qaramasdan hamkorlik qilishni tarbiyalaydi;
- ◆ ma‘lum bir vazifani bajarish uchun tuzilgan jamoada yoki kichik guruhda mahsuldor ishlashni ta‘minlaydi;
- ◆ o‘zining va guruhning mehnati natijalari uchun mas‘uliyatli bo‘lishga undaydi.

3. Tadqiqot va loyiha usullari

Tadqiqot va loyiha usullari o'zlashtirish darajasining eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. Bu usul bilan dars o'tilganda o'quvchilar olgan bilimlari asosida hali o'rganilmagan kichik bir masala ustida yakka yoki birgalashib izlanish olib borishadi, masala yechimiga doir keltirilgan taxmini izlab topilgan dalillar asosida to'g'ri yoki noto'g'riligini tekshirishadi va isbotlashadi.

4. Geometrik o'yin darslari

O'yinlar ta'lim uslubi sifatida quyidagi vazifalarni bajaradi: o'rgatuvchi - umumta'lim mahoratini shakllantirish, ijodiy qobiliyatini o'stirish, shu jumladan yangi vaziyatlarni tushuntirish, aniqlash va tahlil qilish;

◆ rivojlantiruvchi - mantiqiy tafakkurni, nutqni atrof-muhit sharoitiga moslash qobiliyatini o'stirish;

◆ qiziqtiruvchi - ishtirokchilarni o'quv faoliyatiga undamoq, mustaqil xulosaga kelishiga rag'batlantirish;

◆ tarbiyaviy - mas'uliyatni, kommunikativlikni shakllantirish.

5. "Zakovat" o'yini ko'inishidagi darslar

Bu mashg'ulotni bob yakunida takrorlash darsi sifatida tahlil qilish mumkin. Natijada 1 soatlik darsda katta bir bo'lim, bob bo'yicha o'tilgan o'quv materialini takrorlab, o'rgangan bilimlarini mustahkamlab olish va hamma o'quvchilarni mashg'ulotga jalb qilib ularning darsda faol bo'lishlariga erishish mumkin.

6. Express-testlar

Express-testlar ma'lum tushunchalar ketma-ketligidan so'ng, shu mavzularda o'quvchilar o'rgangan bilimlarini nazorat qilish va uni mustahkamlash uchun o'tkaziladi. O'quvchilarning o'zlashtirganlik darajalarini nazorat qilish va baholash uchun topshiriqlarining namunalari turli xil manbalardan yig'ilgan bo'lib, ular haqida ma'lumotga ega bo'lish va amaliyotda qo'llay olish foydadan holi bo'lmaydi.

Express-testlar odatda shu mavzularga oid 3-4 ta kichik va yengil topshiriqlardan yoki testlardan iborat bo'ladi. Express-testlarni darsning ichida qisqa vaqtlarda (5-10 min)

o‘tkazish mumkin. Topshiriqlar ko‘p variantli tizimda varaqlarda tarqatiladi. Bu testni o‘tkazishdan asosiy maqsad o‘quvchilar DTS minimal talablarini o‘zlashtirganliklarini tezkor ravishda aniqlab olishdan iborat.

Topshiriqlar quyidagi bandlardan iborat bo‘lishi mumkin:

- Bo‘sh qoldirilgan joylarni zarur so‘zlar bilan to‘ldiring.
- Jumlaning ma‘nosidan kelib chiqib, qavslar ichida keltirilgan so‘zlardan mosini tanlang va tagiga chizing.
- To‘g‘risini toping.
- Ikki tasdiqdan to‘g‘risini ajrating.
- Ta‘rifdagi (jumladagi) xatoni toping.
- Quyida keltirilgan so‘zlarning ma‘nosidan kelib chiqib, mantiqiy juftliklarni tuzing.
- Geometrik tushuncha va atamalar talqiniga ko‘ra jumlani davom ettiring. Quyida keltirilgan formulalar qaysi geometrik shaklga tegishli ekanligiga qarab, jufti-jufti bilan mos guruhlarga ajrating.
- A ustunda berilgan atamaga B ustundagi tegishli talqinni mos qo‘ying.
- Andazaga ko‘ra masala tuzing va uni yeching.
- Sonli yozma ish.
- O‘qituvchi doskada bir nechta atamaning nomlarini yozib raqamlab chiqadi. So‘ng esa, bu atamalarning (tushunchalarning) nomini aytmasdan ta‘rifini ixtiyoriy tartibda o‘qiydi. O‘quvchilardan esa bu atama (tushuncha) qaysi raqam ostida yozilganligini topishlari so‘raladi. Natijada 5, 6, 10, 1, 7, 2, 3, 12, 4, 9, 8 ko‘rinishdagi sonli satrdan iborat javob hosil bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, umumta‘lim maktablarida geometriya kursini o‘qitishda, o‘quv jarayonida an‘anaviy o‘qitish usuliga muvofiq holda ya‘ni pedagogik innovatsion

texnologiyalardan foydalanishni samarali yo‘lga qo‘yish, o‘quvchilarga puxta va chuqur bilimlarni egallashlarida imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ro‘zimurodov O.N., Hamdamov R.H. Elektron o‘quv nashrlarini yaratishdaularning moslashuvchanligini oshirish // “Fan va ta’limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini” Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ma’ruzalar to‘plami. Toshkent, 2006 y.

2. Tayloqov N.I., Rustamov N.R. Elektron o‘quv adabiyotlar yaratish // “Ta’lim va tarbiya” jurnali, Toshkent-2003.

3. Xaitov F.N., Sattarov A.R., Tangirov X.E. «Web - Texnologiyalar» Uslubiy qo‘llanma, Jizzax – 2005.

4. www.arxiv.uz

5. www.pedagog.uz